

TRABAJO FIN DE GRADO

**PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN
Y CONCIENCIACIÓN DE LA DIABETES
MELLITUS TIPO 2 EN EL ADULTO MAYOR**

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Autor/a: María Vallecillos Ruiz

Tutorizado por: Maria José Bueno Pernias

Convocatoria: Ordinaria 2022/2023

**FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA
SALUD DE MELILLA**

ÍNDICE

RESUMEN.....	1
PALABRAS CLAVE.....	1
ABSTRACT.....	2
KEY WORDS:.....	2
1. INTRODUCCIÓN.....	3
• Concepto y tipos.....	3
• Diagnóstico.....	4
• Factores de riesgo.....	5
○ Factores de riesgo no modificables.....	5
○ Factores modificables:.....	5
• Complicaciones.....	6
• Prediabetes.....	7
2. JUSTIFICACIÓN.....	9
3. OBJETIVOS.....	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
4. METODOLOGÍA.....	10
4.1. Diseño.....	10
4.2. Base de datos.....	10
4.3. Palabras clave.....	10
4.4. Estrategia de búsqueda bibliográfica.....	11
4.4.1. Estrategia de búsqueda en PubMed:.....	11
4.4.2. Estrategia de búsqueda en Scielo:.....	11
4.4.3. Estrategia de búsqueda en Web of Science:.....	12
4.5. Procedimientos de selección:.....	12
4.5.1. Criterios de inclusión:.....	12
4.5.2. Criterios de exclusión:.....	12
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	14
5. CONCLUSIONES.....	27
5.1. Proyecciones futuras.....	28
6. BIBLIOGRAFÍA.....	29
7. ANEXOS.....	35

RESUMEN

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 2 es una patología grave que abarca a gran cantidad de personas, llegando a ser un problema de salud pública. Su diagnóstico se puede realizar utilizando cuatro métodos con unos valores establecidos. Es una enfermedad con bastantes factores de riesgo y complicaciones que la hacen ser una patología que puede llegar a ser incapacitante, llegando a ser dependiente para las ABVD. Dicha enfermedad, suele afectar al adulto mayor y es prevenible, por lo que la actuación en la prevención ayudará a disminuir su prevalencia.

Objetivos: Reunir información y relacionar la Diabetes Mellitus tipo II con el envejecimiento.

Metodología: Revisión bibliográfica en las que fueron usadas tres bases de datos; PubMed, SciELO y Web of Science. Utilizando el operador booleano “AND”, además, se ha utilizado criterios de inclusión y de exclusión.

Resultados: Se escogieron un total de 42 artículos, según los criterios establecidos. Del total de artículos, 22 de ellos comprenden la introducción, 11 los resultados y 11 la discusión.

Conclusión: El personal de enfermería debe actuar en la prevención de la Diabetes Mellitus tipo II, mediante la educación terapéutica. El envejecimiento está relacionado con la enfermedad, ya que hay factores del envejecimiento que causan finalmente la enfermedad. Además, la sarcopenia y la fragilidad presentan características que finalmente conllevan a una resistencia a la insulina. Por tanto, la capacidad de autocuidado en el adulto mayor es importante para prevenir la enfermedad o llevarla lo mejor posible, retrasando la aparición de complicaciones.

PALABRAS CLAVE

Diabetes, Diabetes tipo 2, Prediabetes, Prevención, Envejecimiento, Diagnóstico, Factor de riesgo, Complicaciones, Enfermería, Cuidados de enfermería, Autocuidado, Envejecimiento, Educación, Sarcopenia y Fragilidad.

ABSTRACT

Introduction: Type II Diabetes Mellitus is a serious pathology that affects many people, becoming a public health problem. Its diagnosis can be made using four methods with established values. It is a disease with many risk factors and complications that make it a pathology that can become disabling, becoming dependent for the BADV. This disease usually affects the elderly, and it is preventable so action in prevention will help reduce its prevalence.

Objectives: To gather information and relate type II Diabetes Mellitus to aging.

Methodology: Literature review in which three databases were used; PubMed, SciELO and Web of Science. Using the Boolean operator "AND", in addition, inclusion and exclusion criteria have been used.

Results: A total of 42 articles were chosen, according to the established criteria. Of the total articles, 22 of them comprise the introduction, 11 to the results and 11 to the discussion.

Conclusion: The nursing staff should act in the prevention of type 2 diabetes mellitus, through therapeutic education. Aging is related to disease, as there are factors of aging that ultimately cause disease. In addition, sarcopenia and frailty have characteristics that eventually lead to insulin resistance. Therefore, the ability to self-care in the elderly is important to prevent the disease or cope as well as possible, delaying the onset of complications.

KEY WORDS:

Diabetes, Type II diabetes, Prediabetes, Prevention, Elderly, Diagnostic, Risk factor, Complications, Nursing, Nursing care, Self-care, Elderly, Education, Sarcopenia, Fragility.

1. INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus tipo II (DM2) es un grave problema de salud pública, ya que es considerada una de las enfermedades más frecuentes en el mundo. Esta enfermedad, causa en el adulto mayor un descenso muy significativo en la calidad de vida y es promotora de otras enfermedades¹.

Se encuentra entre las diez primeras causas de muerte en el mundo, y su incidencia aumenta al 70% desde el año 2000. En 2019, cuatro millones de personas murieron a causa de esta enfermedad¹. La Federación Internacional de Diabetes ha estimado que 473 millones de personas presentan DM2 en el mundo, además, en América del Sur y Centro América se ven afectadas 32 millones de personas. En 2017, un total de 4.895 personas fallecieron por las complicaciones de la enfermedad, por lo que la mortalidad va incrementando a medida que pasan los años².

En España, la prevalencia se encuentra entre el 6,2% de la población para los 30-65 años, y 10% para las personas con edades comprendidas entre los 30-89 años. Se estima también la incidencia de DM2 en 8/1.000 habitantes por año. La raza, es un aspecto importante para tratar ya que, esta enfermedad en los indios Pima y la población de Nauru forma un 20% de su población total. Además de la raza, hay una predisposición genética, por lo que al tener familiar de primer grado con DM2, otorga un 40% de riesgo y en gemelos idénticos el 100%³. Es una patología en la que su prevalencia va aumentando con la edad. En el adulto mayor es una enfermedad insidiosa y atípica⁴.

El papel de enfermería es fundamental en la DM2, debemos prevenir dicha enfermedad desde Atención Primaria mediante educación sanitaria a todas las personas, sin importar la edad ya que se está viendo que la DM2 está aumentando en jóvenes. Es importante prevenir las múltiples complicaciones que lleva esta enfermedad ya que puede dar lugar a una mala calidad de vida e incluso muerte⁴.

Concepto y tipos

Los alimentos que ingerimos, en su gran mayoría terminan convirtiéndose en azúcares dentro de nuestro organismo (glucosa) la cual, acaba en el torrente sanguíneo gracias a la insulina, para que la glucosa pueda penetrar en las células de nuestro organismo y usarla como energía, necesitamos la insulina secretada y sintetizada por el páncreas, por lo tanto, en esta enfermedad este proceso se va a ver alterado¹.

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica caracterizada por alteraciones metabólicas que dan lugar a hiperglucemias debido a la alteración en el metabolismo de las macromoléculas como los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Estas hiperglucemias sostenidas en el tiempo conllevan daños, problemas en la función y fallo de varios órganos y sistemas de nuestro cuerpo, como los riñones, ojos, nervios, vasos sanguíneos y corazón¹.

En la DM2 existe una combinación entre la reducción de la función de la insulina (resistencia a la insulina) y una pérdida progresiva de la función de las células β del páncreas, representa el 80-90% de los casos de DM, este tipo suele afectar a los adultos, a partir de los 40 años y en la mayoría de los casos a personas con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, en la Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) existe una deficiencia total de la insulina debida a la destrucción de las células β del páncreas, representa el 10% de los casos de Diabetes, suele ser hereditaria por lo que suele debutar en jóvenes y afecta a personas con peso normal³.

Diagnóstico

El diagnóstico de esta enfermedad se basa en el estudio de la glucosa de varias maneras; el examen de glucosa en plasma en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y los niveles de hemoglobina glicosilada. Se suele usar un instrumento llamado glucómetro, el cual mide los niveles de glucosa de manera rápida y precisa⁵.

Para diagnosticar de diabetes a una persona, el nivel de glucosa en sangre debe ser igual o superior a un valor. La Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) ha logrado clasificar cuatro métodos de diagnóstico⁵:

- 1) Examen de glucosa en sangre en ayunas: Se considera normal <100 mg/dL, prediabetes entre 100 mg/dL y 125 mg/dL, diabetes ≥ 126 mg/dL.
- 2) Prueba de tolerancia oral a la glucosa (OGGT): El paciente consume 75 gr de glucosa mediante un jarabe. Se considera normal un valor de <140 mg/dL, prediabetes entre 140 y 199 mg/dL y diabetes ≥ 200 mg/dL.
- 3) Niveles de hemoglobina glicosilada (HbA_{1c}): En esta prueba, el paciente debe estar en ayunas durante 8 horas antes, se realiza un análisis de sangre y posteriormente se mide la glucosa en el laboratorio. Se considera valor normal: $<5,7\%$, prediabetes entre 5,7 % y 6,4% y diabetes $\geq 6,5$.
- 4) Hemoglobina Glicosilada (PG) aleatoria de valor mayor o igual a 200 mg/dL indicará probabilidad de diabetes.

Se resume en el anexo 1 la comparación de resultados para el diagnóstico⁵.

Factores de riesgo

Dentro de los factores de riesgo se pueden clasificar; no modificables y modificables:

○ *Factores de riesgo no modificables*

- Raza: Los indígenas de Norte América, islas del Pacífico y Australia tienen un 30% de probabilidad a diferencia del 3,1% de la población africana⁶.
- Historia familiar: La DM2 tiene una predisposición genética. En caso de que uno de los progenitores sea diabético, hay un 40% de probabilidad de presentar la enfermedad; si ambos progenitores presentan la enfermedad, la probabilidad aumenta al 70%. Se han logrado identificar hasta 20 genes asociados a la DM2⁶.
- Edad y sexo: La probabilidad va aumentando conforme avanza la edad, aunque en los últimos años se ha visto disminución de la edad apareciendo la enfermedad en adolescentes. Predomina más en mujeres que en hombres⁶.
- Historia de diabetes gestacional y síndrome de ovarios poliquísticos (SOP): Presentar antecedentes personales de diabetes gestacional aumenta el riesgo de DM2 en las mujeres tras más de 10 años del embarazo, por lo que se deben controlar a lo largo de su vida para no entrar en prediabetes. En el SOP con insulinorresistencia asociado a la obesidad aumenta el riesgo, por lo que se necesita actuar en medidas que disminuyan la resistencia a la insulina⁶.

○ *Factores modificables:*

- Sobrepeso y obesidad: Es el factor de riesgo más importante en el desarrollo de esta enfermedad, ya que aumenta la prevalencia cuanto más sobrepeso. La grasa visceral se determina mediante la circunferencia abdominal que, se relaciona con el IMC, por lo que el cálculo y disminución del IMC, reducirá el riesgo de DM2⁶.
- Sedentarismo: La inactividad física sin importar el sexo, dará lugar a DM2. Se recomienda caminar al menos 30 minutos de 3 a 5 veces por semana, ya que la actividad física produce que las células se tornan más sensibles a la insulina y como resultado, funcionan de manera más eficiente⁶.
- Dieta: La combinación de una alta ingesta calórica, baja fibra dietética e hipertensión arterial de más de 160/100 mmHg incrementa el riesgo. Los hábitos alimenticios tienen relación directa con la obesidad, que representa el mayor riesgo. Se necesitan unos buenos hábitos alimenticios para conseguir un control del metabolismo adecuado⁶.

- Hipertensión arterial: Una tensión alta que se alarga en la vida del paciente, conlleva a una elevada morbilidad y mortalidad cardiovascular y con más énfasis, en los pacientes diabéticos, ya que en estos se eleva la probabilidad entre dos y cuatro veces superior a la de los pacientes sin diabetes⁶.
- Estilo de vida: Un estilo de vida es una rutina que tiene una persona que suele ser difícil de modificar como puede ser: fumar, dieta no saludable, inactividad física, consumo de alcohol, estrés e incumplimiento de la terapia. En la DM2, el control metabólico se relaciona con el estilo de vida del paciente, ya que todo el cuidado recae en la persona, sin embargo, las actividades que se encaminan a mejorar el estilo de vida pueden llegar a ser difíciles de lograr debido al nivel socioeconómico y el poco interés de las personas para mejorar el cuidado⁶.

Complicaciones

Entre las complicaciones que pueden aparecer a causa de la DM2 se encuentran:

- Neuropatía diabética: se encuentra dentro de las complicaciones microvasculares y se desarrolla a causa de la hiperglucemia. Es una enfermedad que afecta a los nervios de todo el cuerpo, aunque es relevante en las piernas y pies, existe un dolor de tipo corriente, quemadura o punzada por lo que esta enfermedad puede llegar a ser incapacitante⁷.
- Cardiopatía isquémica: es una enfermedad en la que el miocardio recibe poca cantidad de sangre y oxígeno. Se relaciona con la diabetes debido a la glucosa en sangre que desarrolla la diabetes, causante de formar arteriosclerosis en la que se estrechan las paredes de las arterias impidiendo el paso de la sangre hasta el miocardio⁸.
- Catarata: es una enfermedad en la que el cristalino se vuelve opaco, por lo que se pierde gran parte de la visión. La diabetes es causante de la quinta parte de la prevalencia de las personas que presentan cataratas debido al exceso de sorbitol que causa la hiperglucemia, lo que genera un efecto osmótico que da lugar a la opacidad del cristalino⁹.
- Dermopatía diabética: es una enfermedad en la que aparecen pequeñas placas en la piel de color pardo redondas y atrofiadas, suele ser asintomática y de 1 cm de diámetro. Se suele localizar en muslos, hipogastrio y tronco, las lesiones involucionan de manera espontánea o persisten de manera indefinida. Se desconoce su causa, aunque se asocia a complicaciones microvasculares¹⁰.

- Enfermedad cerebrovascular: dentro de las complicaciones macrovasculares, ésta es una de las más graves relacionadas con la diabetes, a su vez la diabetes es un factor de riesgo ya que aumenta de 2 a 4 veces la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Existe una interrupción del aporte sanguíneo al cerebro, por lo que no recibe oxígeno ni nutrientes y consecuentemente, las células del cerebro (neuronas y glía) mueren. Se relaciona con la diabetes debido a que el 60-70% de las personas con esta enfermedad han presentado DM2 o prediabetes¹¹.
- Enfermedad arterial periférica: se encuentra dentro de las enfermedades macrovasculares y puede llegar a ser invalidante para el paciente. Es una enfermedad en la que existe una estenosis en la luz de la arteria provocada por placas de ateroma en los miembros inferiores que da lugar a isquemia en el tejido, es la principal causante de las amputaciones. Es asintomática por lo que la prevalencia es más alta de la que el personal sanitario puede evaluar¹².
- Retinopatía diabética: esta complicación puede prevenirse en el 80% de las veces y es una causa de ceguera a nivel mundial. Es una enfermedad en la que hay daño en los vasos sanguíneos de la retina que se encuentran en el fondo del ojo. Algunos de los síntomas de la retinopatía son: visión borrosa, zonas de visión oscuras, manchas que flotan en la vista o incluso pérdida de visión¹³.
- Nefropatía diabética: Su prevalencia incrementa de manera exponencial, el 40% de los diabéticos presenta esta enfermedad y es importante su diagnóstico temprano, se caracteriza por una elevación en la excreción de la albúmina en la orina. Esta enfermedad se determina por la hiperglucemia que persiste y da lugar a cambios hemodinámicos en el riñón, isquemia en la médula renal e inflamación del tejido. Se relaciona con la duración de DM2, es decir, cuanto más tiempo persista la diabetes en paciente, más probabilidad de presentar nefropatía diabética¹⁴.
- Pie diabético: se caracteriza por úlceras en el pie que pueden estar o no infectadas, esta enfermedad suele ir acompañada de neuropatía diabética, presenta una alta mortalidad y una baja calidad de vida. Alrededor del 6% de las personas con DM2 presenta esta enfermedad y es la principal causante de las amputaciones en los miembros inferiores¹⁵.

Prediabetes

En la prediabetes, los niveles de glucosa en sangre son más elevados de lo normal, pero inferiores a la cifra estimada de diabetes, por lo que las personas con una prediabetes descontrolada acabarán presentando la diabetes. A medida que las personas envejecen, la

prediabetes se vuelve más común. Los pacientes con prediabetes tienen cuatro veces más probabilidad de desarrollar DM2¹⁶.

La diabetes se diferencia de la prediabetes en que esta última se puede restaurar la euglucemia, existen datos que demuestran que restaurar la glucemia normal en una prediabetes producirá resultados duraderos reduciendo hasta en un 52% la progresión de la diabetes¹⁷.

La prevalencia de la prediabetes está aumentando y se ha convertido en un gran problema de salud pública. El Informe Nacional de Estadística de la Diabetes estima que 24,2 millones de personas de más de 65 años tienen prediabetes¹⁸.

Se ha estimado que la probabilidad de presentar DM2 en 20 años de duración en pacientes con prediabetes es de más del 90% y su relación con complicaciones microvasculares está muy establecida, la neuropatía periférica aparece entre el 11% y el 25% de las personas con prediabetes. El programa de prevención de Diabetes ha establecido que el 7,9% de los pacientes prediabéticos tenían retinopatía. De la misma manera, en un estudio se evidenció que la prediabetes está relacionada con la enfermedad renal crónica¹⁹.

La prediabetes tiene una relación clara con la enfermedad cardiovascular. Un paciente con prediabetes puede llegar a padecer enfermedad de las arterias coronarias e insuficiencia cardíaca diastólica, por lo que se debe identificar la prediabetes y empezar a actuar en el control de la glucemia, esto se puede conseguir mediante cambios en el estilo de vida como la dieta y el ejercicio físico²⁰.

La Asociación Canadiense de Diabetes aconseja hacer un cribado a las personas mayores de 40 años de la glucosa plasmática en ayunas y HbA1c. De la misma manera, recomienda cribar a los menores de 45 años con riesgo alto con una prueba de azúcar en sangre; glucosa plasmática en ayunas o la glucosa oral de 2 horas.

En el anexo 2 se indican los criterios de riesgo. En las personas cribadas con valores normales, se repite la prueba cada 3 años, sin embargo, a las personas con prediabetes se realiza la prueba anualmente¹⁷.

ABREVIATURAS:

- DM2: Diabetes Mellitus tipo 2.
- DM: Diabetes Mellitus.
- DM1: Diabetes Mellitus tipo 1.
- ADA: Asociación Estadounidense de Diabetes.

- OGGT: Prueba de tolerancia oral a la glucosa.
- HbA_{1c}: Hemoglobina Glicosilada.
- SOP: Síndrome de ovarios poliquísticos.

2. JUSTIFICACIÓN

La autora de este trabajo considera importante realizar esta revisión bibliográfica debido al aumento de pacientes con DM2 ya que es una enfermedad que está en aumento y puede llegar a invalidar a la persona, presentando una alta morbimortalidad. La educación sanitaria es el principal punto de partida para la prevención de esta enfermedad y sus complicaciones y se realiza por el personal de enfermería.

El paciente adulto mayor está en proceso de envejecimiento y éste lleva a cambios fisiológicos que son inevitables como es la resistencia a la insulina que va a aumentar el riesgo de padecer diabetes, por lo que el presente trabajo procura recopilar información y averiguar si mediante campañas de salud en las que se trabaje sobre la prevención, desarrollo y complicaciones de la enfermedad, se conseguiría aumentar la calidad de vida de muchos de los pacientes de edad avanzada.

Se pretende resaltar la importancia que tiene el autocuidado en el proceso de envejecimiento y lo imprescindible que es llevar unos buenos hábitos de vida para poder prevenir la enfermedad.

3. OBJETIVOS

Objetivo general.

“Recopilar información sobre la relación de la Diabetes Mellitus tipo II con un envejecimiento poco saludable”

Objetivos específicos.

Objetivo específico 1: “Conocer la importancia de la enfermería en la prevención y educación de la Diabetes Mellitus tipo II”

Objetivo específico 2: “Conocer las características particulares de la Diabetes tipo II en el adulto mayor”

Objetivo específico 3: “Identificar la importancia del autocuidado en el adulto mayor con Diabetes Mellitus tipo II”

4. METODOLOGÍA

4.1.Diseño

El trabajo expuesto trata de una revisión bibliográfica en la que se recoge información científica. Dicha información ha sido clasificada en una carpeta llamada “Lluvia de ideas” y dentro de ella, otras dos carpetas llamadas “Muy bueno” y “Regular”, dentro de la primera se subdivide en otras carpetas como: “Complicaciones”, “Diagnóstico”, “DM2 en ancianos”, “Prevalencia”, con el objetivo de recopilar la información de manera clara y ordenada, con un total de artículos de 36. Dentro de las cuales se subdividen otras carpetas llamadas “Prevalencia”, “Concepto”, “Diagnóstico”, “Factores de riesgo”, “Complicaciones” y “Prediabetes”, con el objetivo de recopilar la información de manera clara y ordenada, con un total de 30 artículos, de los cuales, finalmente se escogieron 17.

Además, se cuenta con otra carpeta creada para la obtención de los resultados, en la que se subdivide en “Resultado 1”, “Resultado 2” y “Resultado 3”, se recopilaron un total de 23 artículos, de los cuales fueron escogidos 14.

Se añade también una última carpeta en la que se asignan algunos artículos para completar la discusión, se descargaron un total de 11 artículos.

4.2.Base de datos

La búsqueda de datos se ha llevado a cabo utilizando algunas bases de datos como son: “PubMed”, “SciELO” y “Web of Science”, dentro de las cuales se pudo recopilar suficiente información para elaborar el trabajo.

4.3.Palabras clave

Para seleccionar las palabras clave, se han utilizado los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Se han usado la mayoría de las palabras en inglés y algunas en español, siendo las citadas: “Diabetes”, “Type II diabetes”, “Prediabetes”, “Prevention”, “Elderly”, “Diagnostic”, “Risk factor”, “Complications”, “Nursing”, “Nursing care”, “Self care”, “Envejecimiento”, “Education”, “Sarcopenia” y “Fragility”.

En la tabla 1 se encuentran las palabras clave tanto en español como en inglés. Además, en la tabla 2, se encuentra un diagrama de flujo, complementando la metodología para expresarla de manera clara y ordenada.

4.4.Estrategia de búsqueda bibliográfica

La búsqueda de artículos para realizar este trabajo ha sido en los meses de febrero, marzo y abril del año 2023, en las bases de datos ya mencionadas.

Se ha utilizado el operador booleano “AND” entre las palabras clave. Se ha intentado utilizar el operador booleano “OR” pero no se encontraron artículos convincentes. El booleano “NOT” no ha sido utilizado.

4.4.1. Estrategia de búsqueda en PubMed:

- Primero, se escogió la parte avanzada de PubMed, utilizándose las palabras claves “Type II diabetes” y “Elderly” con el operador booleano “AND”, quedando (diabetes) AND (elderly). Se obtuvieron 76.181 resultados de los cuales, por el título se escogieron 34 artículos y tras una lectura crítica del resumen finalmente se eligieron 4.
- Luego, se utilizaron las palabras clave “Type II diabetes” y “Diagnostic”, donde se obtuvo 8.849 artículos de los que se escogieron 10 por el título y tras leer el resumen, se acabó escogiendo 1.
- Utilizando las palabras clave “Type II diabetes” y “Rysk factor”, se obtuvieron 5.065 artículos, de los que leyendo título se seleccionaron 4 artículos y finalmente, tras la lectura del resumen se descargó 1.
- Con las palabras clave “Type II diabetes” y “Complications” se obtuvo 7.322 artículos de los cuales finalmente se escogieron 3.
- Tras la búsqueda de la palabra “Prediabetes” se obtuvo 1.606 artículos, se escogieron 6 por su título y finalmente, tras la lectura del resumen se escogieron 2.
- Se unieron las palabras clave “Type II diabetes”, “Nursing” y “Prevention” y se obtuvo 604 artículos de los cuales finalmente, se escogieron 3.
- También se unieron las palabras clave “Type II diabetes”, “Nursing care” y “Education” donde se obtuvo 226 artículos de los que se eligieron 3 artículos.

4.4.2. Estrategia de búsqueda en Scielo:

- Se utilizó la combinación de las palabras clave “Aging” y “Type II diabetes”. Se obtuvo 20 resultados en total y tras la lectura de su título, se escogió finalmente 12 artículos.
- Con la combinación de las palabras clave “Sarcopenia”, “Fragility” y “Type II diabetes” se generaron un total de 10 artículos de los que finalmente se escogieron 3.

4.4.3. Estrategia de búsqueda en Web of Science:

- Se usaron dos palabras clave y un operador booleano, resultando la búsqueda: (ALL=(type 2 diabetes)) AND ALL=(self care). Se obtuvieron más de 9000 resultados, de los cuales finalmente se escogieron por el título 10.

4.5.Procedimientos de selección:

Se han seleccionado unos criterios para que la búsqueda de artículos sea lo más adecuada posible. Dentro de ellos se encuentran:

4.5.1. Criterios de inclusión:

- Artículos publicados con una antigüedad de máximo 5 años (2018-2023).
- Artículos publicados en inglés o castellano.
- Información relacionada con el adulto mayor.

4.5.2. Criterios de exclusión:

- Artículos a los que no se pudo acceder por falta de acceso a texto completo.
- Artículos en otro idioma que no sea español o inglés.
- Artículos de más de 5 años de publicación.
- Artículos publicados en bases de datos que no se conocen.

Tabla 1. Palabras clave.

Castellano	Inglés
Diabetes tipo II	Type II diabetes
Prediabetes	Prediabetes
Prevención	Prevention
Adulto mayor	Elderly
Diagnóstico	Diagnostic
Factor de riesgo	Rysk factor
Complicaciones	Complications
Enfermería	Nursing
Cuidados de enfermería	Nursing care
Autocuidado	Self care
Envejecimiento	Aging
Educación	Education

Sarcopenia	Sarcopenia
Fragilidad	Fragilty

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Diagrama de flujo

Fuente: Elaboración propia.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

- Para el objetivo específico nº1, *“Conocer la importancia de la enfermería en la prevención y educación de la Diabetes Mellitus tipo II”* se han obtenido los siguientes resultados:

Actualmente, se puede observar que el paciente adulto mayor no tiene conocimiento sobre la diabetes, no suelen saber qué es, cómo se manifiesta ni sus complicaciones por lo que se necesita que el personal de enfermería trabaje para orientar a estas personas mediante la educación de la enfermedad para que puedan entender que necesitan cambiar el estilo de vida y practicar el autocuidado de manera correcta²¹.

En el paciente diabético, la educación sanitaria desempeña un papel importante ya que se ha comprobado que gracias a ella se disminuye el riesgo de complicaciones relacionadas con la enfermedad y también disminuye el número de ingresos hospitalarios. Mediante la educación sanitaria se pretende modificar conductas o hábitos y adquirir habilidades y conocimientos para mejorar la vida y la salud del paciente²².

La educación terapéutica es un aspecto importante para tratar, se realiza mediante el proceso continuo de formación en la gestión y manejo del tratamiento, con el objetivo de animar al paciente a participar en su tratamiento y que consiga que la enfermedad limite lo menos posible su vida diaria. La educación terapéutica sigue los siguientes pasos²²:

1. Identificar las necesidades del paciente.
2. Señalar junto al paciente los objetivos a conseguir.
3. Enseñar las habilidades que el paciente debe aprender.
4. Valorar los conocimientos adquiridos tras la enseñanza.

Dos aspectos muy importantes para una educación sanitaria son la comunicación recíproca y la escucha activa. Según la necesidad del paciente, la educación se puede realizar de manera individual o en grupo²².

Los objetivos principales en la educación sanitaria de la DM2 son²²:

- Advertir al paciente sobre las complicaciones de la enfermedad.
- Insistir en la importancia de la prevención de la enfermedad.
- Conseguir que el paciente llegue a tener un estilo de vida saludable para conseguir controlar su enfermedad.

- Enseñar el automanejo del tratamiento y el funcionamiento del glucómetro, que es el dispositivo que se usa para realizar los controles de glucemia.

Resulta muy importante realizar la educación sanitaria del paciente adulto mayor involucrando a su familia en la actividad. Se deben utilizar palabras sencillas conforme a su edad y nivel de educación del paciente. Lo ideal es que el proceso educativo sea continuo e integral²¹.

Se suele utilizar la “comunicación pedagógica” en la que se tiene como objetivo abastecer y mejorar los conocimientos del paciente sobre su salud y opciones de tratamiento de la enfermedad que padece. Se abordan elementos de naturaleza cognitiva (como puede ser la percepción o la atención) y elementos de naturaleza afectiva (como los sentimientos y emociones) que necesita la persona para poder afrontar de mejor manera los cambios en su situación, sobre todo, en enfermedades crónicas como es la DM2²¹.

Se ha podido comprobar mediante varios estudios que la educación eleva el conocimiento de los pacientes sobre la patología, por tanto, mejora la adherencia terapéutica, el control metabólico y disminuye el sobrepeso y obesidad, lo que genera una mejoría de la calidad de vida. Los adultos mayores con un mejor conocimiento de la patología se adaptan mejor con el tratamiento, dieta, ejercicio físico y autocuidado²¹.

Cabe destacar que la actitud del paciente ante la enfermedad es importante en la adopción y seguimiento del buen comportamiento ya que va a predisponer al autocuidado, favoreciendo la disminución de estrés relacionado con la enfermedad, mejor adherencia al tratamiento, subida de autoestima y percepción positiva de la salud²³.

En un estudio en un centro de salud de la localidad de Pozoblanco (Córdoba), se quiso observar la prevalencia de los pacientes con DM2 en relación con el grado de educación diabetológica realizado por enfermeras de Atención Primaria y el nivel de escolaridad de los pacientes²⁴.

En la tabla 3, se pueden observar los pacientes encuestados diabéticos tomando consideración de su nivel de conocimiento de la patología. Se puede ver que el 42% presenta un nivel aceptable de conocimiento y un 58% inaceptable. Esto nos hace ver que la población necesita un mayor grado de conocimiento y, por tanto, de educación sanitaria para que puedan adquirir dichos conocimientos y poder beneficiarse de todas las precauciones²⁴.

Tabla 3. Clasificación de pacientes diabéticos según nivel de conocimiento²⁴.

Nivel de conocimiento	%
Aceptable	42
Inaceptable	58
Total	100

Cabe destacar que, cuanto más tiempo presente el paciente la enfermedad, mayor es el nivel de conocimiento, visto en la tabla 4, a causa de una buena educación diabetológica, quiere decir que cuanto más tiempo lleve el paciente con el diagnóstico, más conoce el paciente su enfermedad²⁴.

Tabla 4. Clasificación según el tiempo de evolución y educación²⁴.

Tiempo de evolución	Nivel de educación diabetológica	
	Aceptable (%)	Inaceptable (%)
< 3 años	28,5	71,5%
3 a 6 años	19,0	81,0
6 a 9 años	42,4	57,6
> 9 años	62,9	37,1

En la tabla 5 se clasifican los resultados obtenidos relacionados con el grado de escolaridad del paciente. Se ha podido comprobar que, a mayor nivel de escolaridad, más conocimiento se presenta ante la enfermedad²⁴.

Tabla 5. Clasificación según nivel de escolaridad y de educación diabetológica²⁴.

Nivel de escolaridad	Nivel de educación diabetológica	
	Aceptable (%)	Inaceptable (%)
Primaria sin terminar	47,4	52,6
Primaria	36,4	63,6
Bachiller sin terminar	36,4	63,6
Bachiller terminado	54,5	54,5
Universidad sin terminar	100	0

El bajo nivel de educación diabetológica destaca la necesidad de seguir con la labor de prevención y promoción de la salud a nivel de Atención Primaria por parte de las enfermeras, ya que cuando se logre un buen conocimiento del paciente sobre su patología, disminuirán los riesgos²⁴.

- A continuación, se discuten varios artículos relacionados con el resultado nº1 sobre *la importancia de la enfermería en la prevención y educación de la Diabetes Mellitus tipo II*:

La Diabetes Mellitus tipo II, resulta ser un problema de salud pública de gran prioridad en la salud de nuestro planeta. Es importante reconocer los factores de riesgo para así poder prevenir los daños que lleva la enfermedad¹.

Diversos autores demuestran que la desigualdad en el uso de la asistencia de salud y la afiliación médica influye en la salud de la persona y puede conducir a pobreza. Un estudio realizado en México muestra que 8 de cada 10 personas cuentan con facilidades para poder optar a los servicios de salud; entre los servicios prestados se encuentra la detección temprana de la DM2, con estos datos se debería observar una disminución de la incidencia de la enfermedad, sin embargo, las cifras de pacientes con DM2 no dejan de aumentar. Todo esto pone en evidencia que se debe actuar en nuevos enfoques sobre el abordaje de la prevención de la enfermedad, poniendo de relieve la figura del personal sanitario como medio necesario en la difusión de dicha patología¹.

Según un estudio realizado en el Centro de Salud de Palma del Río, el personal de enfermería presenta más eficiencia en la promoción de comportamientos en relación con el cambio del estilo de vida para mejorar la prevención de la diabetes. Se evidencian mejores resultados con respecto a autocuidado en pacientes que acuden a revisiones en la consulta de enfermería que los pacientes que acudieron a consulta médica. Se debe a que en la consulta médica solo se comentan opciones de tratamiento farmacológico, sin embargo, en la consulta de enfermería se dispone de más tiempo para comentar la alimentación saludable, control de la glucemia, tratamiento no farmacológico y de qué manera se debe administrar el tratamiento³².

Desde Atención Primaria, el personal de enfermería ayuda a asimilar la ejecución de las prácticas enseñadas para prevenir las complicaciones relacionadas con la DM2, aprender sobre el autocuidado y aumentar su calidad de vida. Cabe destacar la importancia de enseñar al paciente la manera correcta y las precauciones a tomar con respecto a la toma de medicación.

El paciente debe de estar educado para saber estimar y evaluar los niveles de glucosa en su sangre y ser capaz de autocontrolarlo³².

Se evidencia que la mejor estrategia enfermera para la prevención y educación de la DM2 debe recaer en la atención integral del paciente y no solo atender a las necesidades físicas y médicas. Diversos estudios recalcan que algunos programas llevados a cabo por el personal de enfermería pueden ser insuficientes para mantener en el tiempo el cambio al buen estilo de vida³³.

No obstante, para llevar a cabo una buena atención integral al paciente diabético es necesario la ayuda de un nutricionista, pudiendo concluir que, para una adecuada atención del personal de enfermería, se debería contar con el apoyo de estos profesionales para poder ofrecer una atención correcta e integral³³.

Gracias a la tecnología actual, podemos educar sobre la DM2, difundir una educación sobre todo lo relacionado con esta enfermedad como los factores de riesgo y complicaciones, a través de los diversos medios de comunicación masiva (televisión, películas, informativos...) para poder abarcar gran parte de la comunidad³³.

Dentro de los factores de riesgo de la DM2, tanto la edad como el nivel de escolaridad estudiada en el resultado 1, están relacionadas con la enfermedad habiéndose podido comprobar que un nivel alto de escolaridad puede actuar como prevención en la aparición de la enfermedad. Sin embargo, la edad es un factor que persiste, por lo que en el desarrollo de las actividades que prevengan la enfermedad, se debe tener en cuenta la preparación escolar a todo el grupo de edades para que la información se pueda utilizar por todo tipo de pacientes³³.

- Para el objetivo específico nº 2: “**Conocer las características particulares de la Diabetes tipo II en el adulto mayor**” se han obtenido los siguientes resultados:
 - Adulto mayor y diabetes mellitus tipo 2.

Los adultos mayores que son pacientes diabéticos tienen unas particularidades con respecto al envejecimiento que van a modificar su diagnóstico y tratamiento frente a una persona diabética joven, dentro de las particularidades se encuentran:

- Mayor comorbilidad.
- Síndromes geriátricos (caídas, inmovilidad, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo)
- Suelen estar polimedicados.
- Dependencia y aislamiento social.
- Elevado riesgo de hipoglucemias.

- Problemas nutricionales y modificaciones en el cuerpo.
- Heterogeneidad clínica del adulto mayor respecto a la patología.

La calidad de vida en el paciente con DM2 se relaciona estrechamente con el control metabólico que, por otra parte, va a depender de factores psicosociales y conductuales, por lo que todos estos factores pueden actuar de manera negativa en el estado psíquico y conducir al paciente a un mal control metabólico²¹.

Debido a la heterogeneidad clínica comentada, los especialistas han podido atender la enfermedad en el adulto mayor para poder abordar la patología de la mejor manera posible, actuando desde la prevención, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. La DM2 suele ser asintomática en el adulto mayor y su expresión clínica normalmente es insidiosa y atípica²¹.

La relación entre el envejecimiento y la DM2 es bidireccional, es decir, el envejecimiento ayuda en el desarrollo de fragilidad a causa de la presencia de enfermedades crónicas en los adultos mayores, la inactividad física a causa de las enfermedades y la disminución de la masa y fuerza muscular. Por otra parte, el proceso de envejecimiento conlleva una disminución de la actuación correcta de las células beta en el paciente, por lo que finalmente se desarrolla DM2 de manera más sencilla. Por lo tanto, la DM2 y la fragilidad son dos patologías que prevalecen en los adultos mayores²¹.

El envejecimiento y la DM2 están muy relacionadas y suele aumentar su prevalencia conforme aumenta la edad de las personas. Se debe a causa de la disminución de la secreción de insulina, resistencia, sarcopenia y baja actividad física propias de los adultos mayores. El 63% de los pacientes con DM2, en España, tienen más de 65 años y un tercio de la población española de más de 75 años tiene DM2 y según diversos estudios, conforme pasen los años, estas cifras se multiplicarán por cuatro²⁵.

- Hipoglucemias en el paciente adulto mayor.

En el paciente adulto mayor, las hipoglucemias resultan un tema grave aumenta con la edad. Estudios realizados en España han descrito que más de la mitad de las hipoglucemias que llegaron al servicio de urgencias eran en pacientes de más de 60 años. Los adultos mayores, en su gran mayoría están polimedificados por lo que se exponen a los miles de efectos adversos de los medicamentos que toman. Se ha podido comprobar que las hipoglucemias a causa de antidiabéticos figuran la segunda causa del paso por urgencias de los pacientes²⁵.

Por desgracia, las hipoglucemias más predominantes en el adulto mayor son las asintomáticas, por lo que los pacientes llegan en un estado grave a urgencias. Además, es importante destacar

que, el trastorno cognitivo es un riesgo grave de hipoglucemias de los adultos mayores, asociándose a síndrome confusional, deterioro cognitivo, caídas, ictus, arritmias cardíacas y un mayor índice de mortalidad. Dada la gran incidencia de factores que pueden llevar a hipoglucemias en este tipo de pacientes, es importante considerarlo un objetivo terapéutico²⁵.

- Objetivos en el control glucémico del paciente.

Una vez considerado el control glucémico como un objetivo terapéutico, se debe adaptar el tratamiento a la situación funcional, nivel de conciencia, comorbilidades y estilo de vida del paciente²⁵.

Se realiza una valoración individual y hay 3 tipos de pacientes:

- 1) Anciano sano: se considera al paciente con buen estado funcional, nivel de conciencia adecuado, baja comorbilidad y una buena expectativa de vida. El objetivo terapéutico será próximo al del paciente joven con diabetes, considerando una hemoglobina glicosilada del 7-7,5%²⁵.
- 2) Anciano frágil: se considera al paciente con un grado importante de discapacidad funcional, demencia y expectativa de vida limitada. El objetivo terapéutico se basará en evitar hipoglucemias e hiperglucemias sintomáticas con una hemoglobina glicosilada del 7,5-8,5%²⁵.
- 3) Anciano en cuidados paliativos: el objetivo terapéutico en un paciente con condiciones paliativas debe preservar la mejor calidad de vida posible, evitando hipoglucemias e hiperglucemias sintomáticas reduciendo la carga del tratamiento antidiabético, la hemoglobina glicosilada en esta situación no se considera tan importante, aunque se debe tener en cuenta que las glucemias se mantengan debajo de los 200 mg/dl²⁵.

- Sarcopenia y fragilidad.

Relacionado con el envejecimiento, la sarcopenia se ha convertido en una complicación grave de la DM2 en los adultos mayores. Se cataloga como la suma de la pérdida de masa muscular esquelética junto la pérdida de función muscular, por lo que esta patología afectará al estilo de vida de estos pacientes dado que presentarán una disminución de la capacidad de movimiento, por tanto, baja actividad física. La sarcopenia y la fragilidad están estrechamente relacionadas y dan lugar a dependencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria²⁵.

Es importante en el control y manejo del paciente mayor diabético, la detección precoz de la fragilidad y sarcopenia. La fragilidad es predictora de la discapacidad y mortalidad en el adulto mayor y a su vez, la diabetes es un factor de riesgo de la fragilidad²⁵.

La fragilidad genera que el paciente se vuelva vulnerable a los factores que derivan a discapacidad, dependencia y mortalidad. Las cinco características que definen la fragilidad son: pérdida de peso involuntaria, debilidad, agotamiento, disminución de la marcha y baja actividad física. Con tan solo presentar tres de las características descritas, se considera al paciente con fragilidad²⁶ (Anexo 6).

Varios estudios han observado que la baja masa muscular debido a la sarcopenia se asocia con un riesgo mayor de aterosclerosis. A su vez, se ha evidenciado que la retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética aumenta la probabilidad de presentar sarcopenia²⁷.

En pacientes diabéticos, la sarcopenia es 2 o 3 veces más frecuente que en pacientes sin diabetes. Se ha evidenciado que la masa muscular de los miembros inferiores disminuye el doble de rápido en pacientes diabéticos²⁷.

Estudios han concluido que la sarcopenia se relaciona en un 42% con el accidente cerebrovascular. Este último va a limitar la actividad física del paciente y la nutrición, todo esto relacionado con la sarcopenia, llevará a una peor recuperación del ictus en el paciente diabético. Se puede especular que el paciente diabético que ha sufrido ictus va a presentar mayor riesgo de sarcopenia, dada la disminución de actividad física y limitación de sus movimientos²⁷.

Dentro de los factores que conllevan a la afectación muscular en pacientes con DM2 de edad avanzada se encuentran; la exposición de manera prolongada de las células a la glucemia elevada, que llevará a que se acumulen productos de glicosilación avanzada en el músculo que se relaciona con menor fuerza y velocidad de marcha disminuida. Otro factor es la acción anabólica de la insulina en el músculo que se pierde de manera progresiva en la DM2, llevando de nuevo a la disminución de la masa muscular y su fuerza²¹.

Estudios recientes consideran que la prevalencia de sarcopenia está aumentada en pacientes mayores diabéticos respecto a los no diabéticos, por lo que se confirma la relación de sarcopenia y DM2²¹.

- Relación entre estrés oxidativo, fragilidad y DM2.

Además de la relación entre la fragilidad y la DM2, se añade otro factor más que resulta importante mencionar, el estrés oxidativo, que también se relaciona de manera bidireccional²¹.

El estrés oxidativo causa un aumento de calcio intracelular y citoquinas inflamatorias dando lugar a la aparición de fragilidad. De la misma manera, este daño muscular influye en la absorción de glucosa por lo que aumenta la probabilidad de DM2. A su vez, la fragilidad hace

que los pacientes presenten déficits nutricionales y enfermedades crónicas que dan lugar al aumento de estrés oxidativo²¹.

Debido a esta relación se ha observado que el estrés oxidativo puede ser una diana terapéutica entre la fragilidad y DM2²¹ (Anexo 7).

- Seguidamente, se discuten artículos relacionados con el resultado nº2 sobre *el conocimiento de las características particulares de la Diabetes tipo II en el adulto mayor*:

Diversos estudios aseguran que, para controlar la DM2 en el adulto mayor, es necesario evaluar el dominio médico, psicológico, funcional y social³⁴.

Autores afirman que los adultos mayores con DM2 tienen más probabilidad de presentar deterioro cognitivo y por consecuencia, institucionalización. El efecto de la hiperglucemia en el cerebro todavía se está estudiando, por lo que no se tiene suficiente información de tales estudios³⁴.

Si cabe destacar el estudio que se viene realizando sobre el beneficio de la terapia con insulina intranasal en pacientes con deterioro cognitivo leve³⁴.

La disminución de la capacidad cognitiva lleva a una dificultad para que el paciente pueda realizar el autocuidado, tomar el control de la glucosa en sangre y ajustar la dosis de insulina necesaria, al igual que para seguir una buena alimentación. Por tanto, se debe implicar al cuidador en todos los aspectos³⁴.

Varios estudios han emitido herramientas de ayuda para la evaluación del deterioro cognitivo, como es el Mini-Examen del estado mental, para poder monitorear al adulto mayor con diabetes y darse cuenta de cuándo dejará el paciente de ser capaz de autocuidarse³⁴.

Se ha demostrado que niveles altos de HbA1c se asocia con fragilidad. Estudios pusieron de manifiesto que una hemoglobina glicosilada de 8% o más fue la causa de la disminución de la función de las extremidades inferiores, a diferencia de las personas con niveles inferiores a 5,5% de hemoglobina glicosilada³⁵.

Por otra parte, la obesidad en las mujeres se asocia con la inflamación crónica del cuerpo, dicha inflamación, a su vez se relaciona con la pérdida de fuerza y masa muscular de las extremidades inferiores, relacionándose con el deterioro funcional, discapacidad y fragilidad³⁵.

Distintos autores estudian la importancia de tener un compañero o amigo con la misma patología. Estos estudios se centran en el sexo masculino, evidenciando que pueden llegar a

controlar de una mejor manera la enfermedad. Sin embargo, en el mismo estudio se considera que el conocimiento de la enfermedad no siempre llevará a cambiar la actitud del paciente frente al tratamiento, también se evidenció que el conocimiento positivo sobre la patología es de seis veces mayor que los que demuestran una actitud positiva frente la enfermedad²³.

La presencia de hiperglucemias espontáneas favorece un mejor manejo del tratamiento de la enfermedad, ya que la ausencia de sintomatología se asocia a una reducción en la adhesión al tratamiento²³.

El ejercicio físico es clave para evitar el desarrollo de la DM2, se insiste en que debe realizarlo todos los grupos de edad demostrando los beneficios que presenta a corto y largo plazo. En un estudio realizado por enfermeros en Sinaloa (México), se comprueba que conforme avanza la edad, las personas realizaban más actividad física, pero dicha actividad no fue lo suficientemente intensa como para poder c que se lleva una vida saludable¹.

- Para el objetivo específico n°3, ***“Identificar la importancia del autocuidado en el adulto mayor con Diabetes Mellitus tipo II”*** se han obtenido los siguientes resultados:

El autocuidado es “la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional de la salud”²⁸.

El personal de enfermería posee herramientas para generar en el paciente una actitud de autocuidado, generando el ambiente necesario para que sea capaz de aumentar el nivel de autocuidado en su vida y que se lleve a cabo de manera diaria²⁸.

Dentro de las estrategias de salud, la educación del autocuidado tiene como finalidad que una persona tenga las competencias y sea capaz de tener una vida óptima con o sin la presencia de enfermedad, por lo que para la enseñanza del autocuidado se debe facilitar a las personas, conocimientos de los factores de riesgo, tanto hereditarios como biológicos y socioculturales de las enfermedades²⁹.

En cuestión de género, se estima que la práctica de autocuidado es mayor en mujeres que en hombres, debido a que ellas suelen responsabilizarse del cuidado de la salud de sus seres queridos. Las mujeres suelen destinar hasta cuatro horas más en el cuidado familiar, por lo que tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades coronarias por el estrés que conlleva este tipo de cuidado²⁹.

Una vez establecida la DM2, el adulto mayor debe aprender prácticas que van dirigidas al autocuidado del paciente diabético, como es el monitoreo de la glucosa en sangre, la actividad física, llevar una buena alimentación, aprender a revisarse los pies y la adherencia al tratamiento³⁰.

El tratamiento de la DM2 implica un aprendizaje del uso de medicamentos, dieta saludable, actividad física con el fin de modificar el estilo de vida no saludable que permita controlar la enfermedad, ya que el principal factor de riesgo de la diabetes es un estilo de vida poco saludable²⁹.

Un problema importante es la falta de adherencia al tratamiento médico, por lo que mediante el aprendizaje se aspira a disminuir la resistencia y ambivalencias a dicho tratamiento. Se estima que el 20% de las personas con una enfermedad aguda presentan resistencia al tratamiento y esta prevalencia aumenta en las enfermedades crónicas a un 45% y sigue subiendo el porcentaje si se trata de una enfermedad en la que haya que modificar el estilo de vida²⁹.

La no adherencia al tratamiento conlleva a la falta de constancia en el proceso de curación de la enfermedad, por lo que el profesional de la salud insta un nuevo tratamiento más potente y a la vez dañino que conlleva efectos secundarios que hacen que el paciente vuelva a abandonar el tratamiento, aligerando la evolución de la enfermedad y finalmente, la enfermedad primaria causa morbilidades asociadas que van a aumentar la vulnerabilidad de la persona, la dependencia y el gasto económico²⁹.

Diversos estudios han observado la efectividad del ejercicio físico en el control de la diabetes en relación con la mejora de parámetros bioquímicos como es el colesterol LDL, HDL y control de la glucosa. Además, gracias al ejercicio físico, la reducción del 5% del peso corporal conlleva una mejora en el control de la glucosa³¹.

Para comprobar la eficacia del autocuidado en los pacientes de edad avanzada, se ha encontrado un estudio en el que se realizó el “test de capacidad y percepción de autocuidado del adulto mayor (CYPAC-AM)” a pacientes con DM2 del Hospital Distrital Laredo, dicho test se realizó antes (pre-test) y después (post-test) de un programa educativo sobre la capacidad de autocuidado que presentan estos pacientes en el Hospital, este programa se enfocó en la definición de la patología, sus causas, síntomas que presentan, complicaciones y su prevención³¹ (Anexo 8).

Como resultado, un 71,2% de los pacientes tenían un autocuidado correcto y el 28,8% restante presentaban un nivel de autocuidado inadecuado, por lo que más del 50% de los pacientes tras la educación sanitaria, son capaces de adoptar unas conductas saludables.

Observando los resultados se puede concluir que el programa de educación fue efectivo y que los pacientes pudieron conocer de qué se trata su enfermedad, cómo llevar una buena alimentación, cuáles son los mejores ejercicios, de qué manera cuidar sus pies y cómo evitar complicaciones que pongan sus vidas en riesgo³¹.

- Para finalizar, se discuten varios artículos relacionados con el resultado nº3 sobre *la importancia del autocuidado en el adulto mayor con Diabetes Mellitus tipo II*:

En un estudio de enfoque positivista sobre el autocuidado en los adultos mayores realizado en Venezuela en el año 2022, se ha identificado que los adultos mayores que participaron en dicho estudio presentan buenos hábitos de vida y suelen acudir a las revisiones médicas. También se evidencia que la mitad de las personas llevan una dieta equilibrada. Con respecto al ejercicio, una gran parte de los participantes de dicho estudio realiza ejercicios tanto físicos como mentales. Por último, un gran porcentaje de las personas estudiadas presenta una correcta higiene de los pies, lo que ayuda a disminuir la prevalencia de pie diabético³⁶.

Por otro lado, en un estudio realizado en Perú se evaluó el conocimiento de los pacientes con DM2 asociado a la adherencia al tratamiento, realizado en el año 2019. Se pudo observar que el lugar de nacimiento del paciente en zonas de provincia se puede relacionar con una mayor posibilidad de adherirse mejor al tratamiento. Dicha situación puede asociarse a que el médico presenta un papel de líder al que hay que seguir sus órdenes, creándose así un modelo paternalista. Del mismo modo esta circunstancia se repitió en Argentina ofreciendo los mismos resultados que en Perú³⁷.

Un estudio realizado en la Universidad de Barcelona en 2023, se basó en la observación de estilos de vida saludables y no saludables relacionados con la adherencia al tratamiento. Dentro de los estilos de vida saludables se centró en la dieta, sobre la que se logró obtener una buena adherencia al tratamiento, en referencia a los malos hábitos se destacó el sedentarismo, que evidenció una falta de adherencia importante²⁹.

Con respecto al género en cuestión de autocuidado a diferencia de nuestro resultado, se ha encontrado un estudio transversal en Cuba donde se comenta que el género femenino siempre ha sido estereotipo de sexo débil y que la mujer es la que cuida la salud familiar. No obstante,

en el estudio no se evidenció relación ninguna con lo descrito anteriormente, no existen diferencias entre hombres y mujeres con respecto al autocuidado²⁸.

Por otro lado, en relación con la edad con el autocuidado, se evidenció que, el déficit cognoscitivo-perceptivo de los pacientes de edades comprendidas entre 60-69 años es menor que los mayores de 80 años, lo que se relaciona con el aumento del nivel de dependencia, por lo que, la edad es un factor importante que condiciona la pérdida de autocuidado en las personas²⁸.

Gracias a un estudio de metaanálisis se ha podido comprobar que, el conocimiento, autocuidado y control de la glucemia se relacionan con la alfabetización de la salud, lo cual nos indica que podemos comprobar un resultado analizando el comportamiento del paciente en su autocuidado³⁸.

La alfabetización de la salud fue un evento positivo en el conocimiento del paciente sobre la DM2. Sin embargo, la alfabetización fue positiva en las actividades de autocuidado del paciente solamente con respecto a la percepción. Por el contrario, no se pudo comprobar el beneficio de dicha alfabetización con respecto al ejercicio y la alimentación³⁸.

En un estudio realizado en Lima se comenta que, existen dos tipos de adultos mayores con diabetes; los que presentan una buena o excelente salud con baja comorbilidad, capacidad cognitiva y funcional intacta o los adultos mayores con un mal estado de salud con enfermedades terminales, deterioro cognitivo que requiere una gran atención por parte de su cuidador a causa de la gran dependencia. Los resultados de dicho estudio relacionaron esto con el nivel de autocuidado resultando ser de nivel moderado, es decir, el adulto mayor no se suele responsabilizar de su propia salud viéndose afectadas varias dimensiones como el ejercicio físico y la dieta³⁹.

Comparando estudios de la misma índole, en el año 2019 en México, el nivel de autocuidado de los pacientes diabéticos en tres dimensiones como son; higiene, dieta y sueño, era un nivel óptimo. Sin embargo, se precisa de refuerzo con respecto a las dos últimas dimensiones como son; actividad física y conocimiento de la enfermedad⁴⁰.

Sin embargo, en un estudio realizado en Lima, en el año 2018, se pudo comprobar que, dentro de las cinco dimensiones, la capacidad de autocuidado fue de un grado bajo. Al igual que un estudio realizado en Irán, en el año 2018, en el que se investigó la capacidad de autocuidado que presentaban las personas mayores y el resultado fue el mismo, un nivel bajo⁴¹.

Con respecto a la relación médico-paciente, diversos estudios han demostrado que, se necesita al personal de enfermería para el desarrollo de la educación terapéutica de manera integral ya que el gran avance en el desarrollo de la ciencia, la especialización del personal de medicina ha producido un cambio sobre la visión de la integridad y complejidad de los pacientes, convirtiendo los hospitales en centros tecnológicos. Todo esto, junto al descenso de la ética de los profesionales ha generado una mayor insatisfacción del paciente con respecto al sistema de salud, llevando a una pérdida de poder y estatus desde la visión del paciente hacia su médico⁴².

5. CONCLUSIONES

Tras la elaboración de este trabajo he podido comprobar la importante labor que ejerce el personal de enfermería en esta temática, ya que en la consulta médica se ofrece información sobre su diagnóstico y tratamiento, pero no se dispone del tiempo necesario para la educación del paciente sobre el funcionamiento y manejo del tratamiento, incluso de las complicaciones que puede llegar a tener la enfermedad, por lo que considero muy importante este papel que actúa desde la prevención. Es de gran importancia el papel del personal de enfermería en la prevención y educación de la Diabetes Mellitus tipo II mediante educación terapéutica para que el paciente pueda analizar el problema, ver las consecuencias y sea capaz de actuar en la modificación de su estilo de vida para poder mejorar el transcurso de su enfermedad.

La prevención mediante la educación sanitaria llevada a cabo por el personal de la salud juega un papel fundamental debido al aumento que está experimentando la Diabetes Mellitus tipo II, además es imprescindible si pretendemos que haya una mayor adherencia terapéutica ya que los pacientes no conocen la morbimortalidad de esta enfermedad.

Esta tarea debe tomar en consideración el nivel de escolaridad y el tipo de familia que tiene el paciente entre otros aspectos ya que son los más importantes para que el paciente pueda recibir de manera adecuada la educación sanitaria.

También puedo concluir que el adulto mayor presenta mayor probabilidad de sufrir enfermedades como la DM2 al estar íntimamente relacionada con el envejecimiento y va a requerir la valoración de otros aspectos que inciden en el desarrollo de esta enfermedad ya que según el nivel de fragilidad del adulto mayor, los objetivos en el control de la glucemia serán diferentes. Además, la sarcopenia y la fragilidad que padecen muchos adultos mayores, están estrechamente relacionadas con la con la DM2 ya que presentan características que conduce a que exista una resistencia a la insulina.

El autocuidado en la etapa de envejecimiento presenta un papel muy importante ya que en esta

etapa se consolidan varias enfermedades que se asocian al envejecimiento y que con un correcto autocuidado se podrían prevenir, además la educación sobre el autocuidado debe ejercerse sobre el adulto mayor con o sin patología, para actuar desde la prevención.

5.1. Proyecciones futuras

La DM2 es un problema muy importante de salud pública por lo que considero necesario hacer más hincapié en la educación de la ciudadanía partiendo desde la prevención de la enfermedad. Creo que más allá de la consulta, podemos crear espacios dentro del centro de salud, en empresas, colegios, institutos, universidades, residencias, para poder abarcar a toda la población, sin distinción de edades realizando charlas interactivas, juegos educativos, etc.

Es necesario enseñar a las personas la probabilidad que existe de que una persona con un peso adecuado pueda llegar a padecer DM2 y relacionarlo con el ejercicio físico. Enseñar qué tipo de ejercicio se puede realizar, adecuado a la edad de las personas. Es necesario, insistir en que hay que empezar a cuidarse desde jóvenes ya que, en los últimos años, la DM2 está apareciendo en edades tempranas.

Sabemos que la adherencia terapéutica es mayor cuando las personas entienden qué tipo de enfermedad tienen, las consecuencias que conlleva y cómo se aplica el tratamiento, por lo que cuanto más se enseñe a la ciudadanía, conseguiremos disminuir la prevalencia de la enfermedad, actuando desde la prevención.

5.2. Limitaciones

Dentro de las limitaciones que se han encontrado al realizar esta revisión bibliográfica se encuentran:

Artículos demasiado extensos.

Artículos en alemán, francés, sin posibilidad de traducción.

Revistas a las que no tiene acceso la Universidad de Granada.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Heredia M, Gallegos Cabriales EC. Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y sus determinantes. *Enf Global* [Internet]. 2022 [citado 7 de febrero 2023];21(1):179-202. Disponible en: <https://revistas.um.es/eglobal/article/view/482971/315541> DOI: <https://doi.org/10.6018/eglobal.482971>
2. Beltrán-Orellana BJ, Baez-Piñas DF, Parreño-Grijalva DI, Galarza-Zambrano MR, Villacrés-Caicedo SE, Chang-Catagua EL. Prevalence in diabetes and risk factors in disabling diseases. *Vive Rev Salud* [Internet]. 2021 [citado 7 de febrero 2023];4(10):53-63. Disponible en: <https://revistavive.org/index.php/revistavive/article/view/77> DOI: <https://doi.org/10.33996/revistavive.v4i10.75>
3. Goday A, Delgado E, Días Cadorniga F, De Pablos P, Vázquez JA, Soto E. Epidemiología de la diabetes tipo 2 en España. *Endocrinol Nutr* [Internet]. 2022 [citado 7 de febrero 2023];49(4):113-26. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1575092202744410> DOI: [https://doi.org/10.1016/S1575-0922\(02\)74441-0](https://doi.org/10.1016/S1575-0922(02)74441-0)
4. Beobide-Telleria I, Martínez-Arrechea S, Ferro-Uriguen A, Alaba-Trueba J. Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y su tratamiento farmacológico en personas institucionalizadas en centros residenciales. *Farm Hosp* [Internet]. 2020 [citado 7 de febrero 2023];44(3):92-95. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-63432020000300004 DOI: <https://dx.doi.org/10.7399/fh.11375>
5. Khan RMM, Chua ZJY, Tan JC, Yang Y, Liao Z, Zhao Y. From pre-diabetes to diabetes: Diagnosis, treatments and translational research. *Medicina (Kaunas)* [Internet]. 2019 [citado 9 de febrero de 2023];55(9):546. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1648-9144/55/9/546> DOI: <http://dx.doi.org/10.3390/medicina55090546>
6. Palacios A, Durán M, Obregón O. Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. *Rev Venez Endocrinol y Metab* [Internet]. 2021 [citado 27 de febrero 2023]; 10(1):34-40. Disponible en: <http://ve.scielo.org/pdf/rvdem/v10s1/art06.pdf>
7. Botero-Rodríguez F, Cruz-Ramírez V, Costa D, Céspedes K, Smith-Velasco S, Gómez-Restrepo C. Neuropatía diabética y su asociación con síntomas ansiosos. *Univ Med* [Internet]. 2021 [citado 1 de marzo 2023];62(2):

e32042. Disponible

en:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-

8. Aleman L, Ramírez-Sagredo A, Ortiz-Quintero J, Lavandero S. Diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía isquémica: fisiopatología, regulación génica y futuras opciones terapéuticas. Rev Chil Cardiol [Internet]. 2018 [citado 1 de marzo 2023];37(1):42-54. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-85602018000100042 DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-85602018000100042>
9. García GE, García RE. Catarata: una complicación precoz olvidada de la diabetes en la infancia y adolescencia. Endocrinol, Diabetes y Nutr [Internet]. 2017 [citado 1 de marzo 2023];64(1):58-9. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-diabetes-nutricion-13-articulo-catarata-una-complicacion-precoz-olvidada-S2530016416300143> DOI: [10.1016/j.endinu.2016.09.007](https://doi.org/10.1016/j.endinu.2016.09.007)
10. Morales-Cardona CA, Crizón-Díaz DP. Manifestaciones dermatológicas de la diabetes: clasificación y diagnóstico. Iatria [Internet]. 2020 [citado 1 de marzo 2023];33(3):239-250. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180565303005>
11. Piloto CA, Suarez RB, Belaunde CA, Castro JM. La enfermedad cerebrovascular y sus factores de riesgo. Rev Cub Med Mil [Internet] 2020 [citado 1 de marzo 2023];49(3):e0200568. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubmedmil/cmm-2020/cmm203i.pdf>
12. García MY, Guerra FL, Domínguez AE, González HO, Acosta CA, Conesa GAI. Enfermedad arterial periférica asintomática en personas con diabetes tipo 2. Rev Cubana Angiol Cir Vasc [Internet]. 2020 [citado 1 de abril 2023];21(3):e115. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1682-00372020000300002&lng=es
13. Ruiz MM, Ramos LM, Pérez IY, et al. Caracterización epidemiológica y clínica de pacientes con retinopatía diabética. Rev Cub Oftal [Internet]. 2021 [citado 1 de abril 2023];34(1):1-16. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuboft/rco-2021/rco211c.pdf>
14. Pacheco VA. Risk factors of Diabetic Nephropathy. Acta méd Peru [Internet]. 2022 [citado 1 de marzo 2023];38(4):283-294. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172021000400283&lng=es. DOI: <http://dx.doi.org/10.35663/amp.2021.384.2256>
15. Martínez EJ, Romero- Ibarguengoitia ME, Plata-Álvarez H, et al. Diabetic foot in Mexico: risk factors for mortality after a major amputation, at 5 years, in a second-level

- public health hospital. *Cir Cir* [Internet]. 2021 [citado 1 de marzo 2023];89(3):284-290. Disponible en: https://www.cirugiaycirujanos.com/frame_esp.php?id=476 DOI: [10.24875/CIRU.20000209](https://doi.org/10.24875/CIRU.20000209)
16. Echouffo-Tcheugui JB, Selvin E. Pre-Diabetes and What It Means: The Epidemiological Evidence. *Rev Public Health* [Internet]. 2021 [citado 1 de marzo 2023];42(1):59-77. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8026645/> DOI: [10.1146/annurev-publhealth-090419-102644](https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102644)
17. Khetan A, Rajagopalan S. Prediabetes. *Can Journ of Card* [Internet]. 2018 [citado 1 de marzo 2023];34(5):615-623. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X18300060?via%3Dihub#tbl1> DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2017.12.030>
18. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [Internet]. Atlanta: GA; Informe Nacional de Estadísticas de la Diabetes; 2020 [citado 1 de marzo 2023]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/resources/statistics-report.html>
19. Buitrago-Gómez N, Figueroa L, Casanova ME. Prediabetes and its impact on cardiovascular health: A review article. *Univ.Salud* [Internet]. 2022 [citado 8 de marzo 2023];24(2):170-183. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072022000200170 DOI: <https://doi.org/10.22267/rus.222402.270>
20. Zand A, Ibrahim K, Patham B. Prediabetes: ¿Por qué debería importarnos? *Methodist Debakey Cardiovasc J* [Internet]. 2018 [citado 1 de marzo 2023];14(4):289-297. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6369626/> DOI: [10.14797/mdcj-14-4-289](https://doi.org/10.14797/mdcj-14-4-289)
21. Morales Mellid MC. Diabetes Mellitus tipo 2 en los ancianos. Conocimiento y actitud ante la enfermedad [trabajo fin de grado en Internet]. [A Coruña]: Universidad de A Coruña; 2018 [citado 8 de marzo 2023]. Disponible en: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/21385/MoralesMellid_MariadelaConcepcion_TFG_2018-1.pdf?sequence=5&isAllowed=y
22. Vázquez A. Diabetes Mellitus: Tratamiento y educación sanitaria. *NPunto* [Internet]. 2021 [citado 9 de marzo 2023];44(4):27-52. Disponible en: <https://www.npunto.es/content/src/pdf-articulo/61a4b611643e3art2.pdf>
23. Martins PC, Santos AL, Silva S. Conocimiento y actitud frente a la enfermedad de personas con diabetes mellitus atendidas en Atención Primaria. *Enferm.Glob* [Internet].

- 2018 [citado 9 de marzo 2023];17(52):512-549 Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412018000400512
DOI: <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.16.4.267431>
24. González CA, Bandera S, Alonso JV, Fernández J. Conocimientos del diabético tipo 2 acerca de su enfermedad: estudio en un centro de salud. Med Gen y de Fam [Internet]. 2018 [citado 9 de marzo 2023];4(1):10-15. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-general-familia-edicion-digital--231-articulo-conocimientos-del-diabetico-tipo-2-S1889543315000043> DOI: [10.1016/j.mgyf.2015.05.003](https://doi.org/10.1016/j.mgyf.2015.05.003)
25. Gómez-Huelgas R, Gómez F, Rodríguez L, et al. Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el paciente anciano. Rev Esp Geri y Geron [Internet]. 2018 [citado 9 de marzo 2023];53(2):89-99. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2-S0211139X18300064> DOI: [10.1016/j.regg.2017.12.003](https://doi.org/10.1016/j.regg.2017.12.003)
26. Izzo A, Massimino E, Riccardi g. A Narrative Review on Sarcopenia in Type 2 Diabetes Mellitus: Prevalence and Associated Factors. Nutrients [Internet]. 2021 [citado 9 de marzo 2023];13(1):183-200. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7826709/> DOI: [10.3390/nu13010183](https://doi.org/10.3390/nu13010183)
27. Purnamasari D, Nurdia E, Jovita G, et al. Sarcopenia and Chronic Complications of Type 2 Diabetes Mellitus. Rev Diabet Stud [Internet]. 2022 [citado 9 de marzo 2023];18(3):157-165. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9652710/> DOI: [10.1900/RDS.2022.18.157](https://doi.org/10.1900/RDS.2022.18.157)
28. Millán IE. Evaluación de la capacidad y percepción de autocuidado del adulto mayor en la comunidad. Rev Cub Enfer [Internet]. 2020 [citado 10 de marzo 2023]; 26(4):222-234. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v26n4/enf07410.pdf>
29. Cuevas BL, Cabello ML. Diabetes Mellitus y envejecimiento: implicaciones del autocuidado para la salud en mujeres adultas mayores. Revistes.ub.edu [Internet]. 2023 [citado 10 de marzo 2023];3(1):1-70. Disponible en: <https://revistes.ub.edu/index.php/itinerariosts/article/view/40736/38790>
30. Rojas IC, Zambrano DC. Terapia gratis y efectiva en la diabetes tipo 2. ResearchGate [Internet]. 2018 [citado 10 de marzo 2023];21(1):56-61. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Diana-Zambrano-Rios/publication/332106076_La_investigacion_formativa/links/5ca0d11292851cf0aea55af0/La-investigacion-formativa.pdf

31. Aponte Encalada Y. Efecto del programa educativo sobre la capacidad de autocuidado con diabetes mellitus tipo 2 Hospital Distrital Laredo Trujillo [trabajo fin de grado en Internet]. [Perú]: Universidad César Vallejo;2019 [citado 18 de marzo 2023]. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/35242/aponte_ey.pdf?sequence=1&isAllowed=y
32. Tharek Z, Safura RA, Whitford DL, et al. Relationship between self-efficacy, self-care behaviour and glycaemic control among patients with type 2 diabetes mellitus in the Malaysian primary care setting. BMC Family Practice [Internet]. 2018 [citado 18 de marzo 2023];19(1):39. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29523075/> DOI: [10.1186/s12875-018-0725-6](https://doi.org/10.1186/s12875-018-0725-6)
33. Murillo AM, Alvarado AM. Cuidado para el bienestar de personas con diabetes tipo 2 con heridas en miembros inferiores. Gerokomos [Internet]. 2020 [citado 18 de marzo 2023];31(3):173-179. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2020000300173 DOI: <https://dx.doi.org/10.4321/s1134-928x2020000300009>
34. American Diabetes Association. 11. Older Adults: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care [Internet]. 2017 [citado 18 de marzo 2023];41(Supplement_1):S119-25. Disponible en: https://diabetesjournals.org/care/article/41/Supplement_1/S119/30079/11-Older-Adults-Standards-of-Medical-Care-in DOI: <https://doi.org/10.2337/dc18-S011>
35. Rita R, Kalyani MD, Jing Tian MS, et al. Hiperglucemia e incidencia de fragilidad y limitaciones de movilidad de las extremidades inferiores en mujeres mayores. J Am Geriatr Soc [Internet]. 2018 [citado 18 de marzo 2023];60(1):1701-1707. Disponible en: <https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2012.04099.x> DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2012.04099.x>
36. Vargas GM, Stepenka V, Pincay ME, Rebolledo DM. Type 2 diabetes mellitus: Self-care in older adults, from the NOC approach. MásVITA [Internet]. 2022 [citado 18 de marzo 2023];4(4):269-282. Disponible en: <https://www.acvenisproh.com/revistas/index.php/masvita/article/view/506/1288> DOI: <https://doi.org/10.47606/ACVEN/MV0185>
37. Zamora-Niño CF, Guibert-Patiño AL, De La Cruz-Saldaña T, Ticse-Aguirre R, Málaga G. Evaluación de conocimientos sobre su enfermedad en pacientes con diabetes tipo 2 de un hospital de Lima, Perú y su asociación con la adherencia al tratamiento. Acta méd

- Perú [Internet]. 2019 [citado 23 de marzo 2023] ;36(2): 96-103. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172019000200004&lng=es
38. Marciano L, Camerini AL, Schulz PJ. The Role of Health Literacy in Diabetes Knowledge, Self-Care, and Glycemic Control: a Meta-analysis. *J Gen Intern Med* [Internet]. 2019 [citado 23 de marzo 2023];34(6):1007-1017. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6544696/> DOI: [10.1007/s11606-019-04832-y](https://doi.org/10.1007/s11606-019-04832-y)
39. Ticona Chipao J. Autocuidado en pacientes adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 en un establecimiento de Atención Primaria [trabajo fin de grado en Internet]. [Lima]: Universidad María Auxiliadora;2022 [citado 23 de marzo 2023]. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/1100/TESIS%20INGA-TICONA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
40. Arteaga-Rojas E, Martínez-Olivares MV, Romero-Quechol GM. Self-care practices for outpatients with type 2 diabetes mellitus. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc* [Internet]. 2019 [citado 23 de marzo 2023];27(1):52-59. Disponible en: http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/article/view/796/1011%C3%A7
41. Castillo KJ. Autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo II en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales [trabajo fin de grado en Internet]. [Lima]: Universidad César Vallejo;2018 [citado 23 de marzo 2023]. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/18105/Jaimes_CK.pdf?sequence=1&isAllowed=y
42. Mendoza FA. La relación médico paciente: consideraciones bioéticas. *Rev. peru. ginecol. obstet* [Internet]. 2017 [citado 23 de marzo de 2023];63(4):555-564. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322017000400007&lng=es

7. ANEXOS

Anexo 1. Criterios diagnósticos de prediabetes y diabetes⁵.

	FPG	PG en SOG	A1c
Normal	< 100 mg/dl	< 140 mg/dl	< 5,7%
Prediabetes	≥ 100 mg/dl	≥ 140 mg/dl	≥ 5,7%
Diabetes	≥ 126 mg/dl	≥ 200 mg/dl	≥ 6,5%

Anexo 2. Factores de riesgo de la prediabetes¹⁷.

IMC > 25 o > 23
Familiar de primer grado con diabetes
Raza/origen étnico de alto riesgo (afroamericano, latino, americano, asiático americano, isleño del Pacífico)
Mujeres diagnosticadas con diabetes gestacional
Historia de la enfermedad cardiovascular
Hipertensión
Colesterol HDL < 35 mg/dL y/o triglicéridos > 250 mg/dL
Mujeres con síndrome de ovario poliquístico
Sedentarismo

Anexo 3. Artículos seleccionados para la introducción.

Tipo de documento	Año	Título	Temática	Base de datos	Enlace
Artículo de revista (estudio descriptivo, correlacional, transversal)	2021	Riesgo de Diabetes mellitus tipo 2 y sus determinantes	Prevalencia de diabetes	Web of science	https://revistas.um.es/eglobal/article/view/482971
Artículo de revista (estudio observacional, transversal)	2020	Prevalencia en diabetes y factores de riesgo en enfermedades discapacitantes	Tipo de enfermedad	SciELO	https://revistavive.org/index.php/revistavive/article/view/77
Revisión bibliográfica	2022	Epidemiología de la diabetes tipo 2 en España	Prevalencia de diabetes	Web of science	https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-pdf-S1575092202744410

Artículo de revista (estudio observacional, transversal)	2020	Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y su tratamiento farmacológico en personas institucionalizadas en centros residenciales	Prevalencia de diabetes	SciELO	https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-63432020000300004
Artículo de revista (proyecto de investigación)	2019	From pre-diabetes to diabetes: Diagnosis, treatments and translational research	Métodos de diagnóstico	PubMed	https://www.mdpi.com/1648-9144/55/9/546
Artículo de revista	2021	Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico	Factores de riesgo	SciELO	http://ve.scielo.org/pdf/rvde/v10s1/art06.pdf
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2021	Neuropatía diabética y su asociación con síntomas ansiosos	Neuropatía periférica	PubMed	https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnimedica/article/view/32042/25413

Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2018	Diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía isquémica: fisiopatología, regulación génica y futuras opciones terapéuticas	Cardiopatía isquémica	SciELO	https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-85602018000100042
Artículo de revista	2017	Catarata: una complicación precoz olvidada de la diabetes en la infancia y adolescencia	Catarata diabética	PubMed	https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-diabetes-nutricion-13-articulo-catarata-una-complicacion-precoz-olvidada-
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2020	Manifestaciones dermatológicas de la diabetes: clasificación y diagnóstico	Dermopatía diabética	Web of Science	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180565303005
Artículo de revista (proyecto de investigación)	2020	La enfermedad cerebrovascular y sus factores de riesgo	Enfermedad cerebrovascular	PubMed	https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubmedmil/cmm-2020/cmm203i.pdf

Artículo de revista (estudio analítico-transversal)	2020	Enfermedad arterial periférica asintomática en personas con diabetes tipo 2	Enfermedad arterial periférica	SciELO	http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1682-00372020000300002&lng=es
Artículo de investigación (estudio descriptivo-transversal)	2021	Caracterización epidemiológica y clínica de pacientes con retinopatía diabética	Retinopatía diabética	PubMed	https://www.medigraphic.com/pdfs/revcuboft/rco-2021/rco211c.pdf
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2021	Factores de riesgo de Nefropatía Diabética	Nefropatía diabética	SciELO	http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172021000400283&lng=es.

Artículo de revista (estudio retrospectivo)	2021	Pie diabético en México: factores de riesgo para mortalidad posterior a una amputación mayor, a 5 años, en un hospital de salud pública de segundo nivel	Prediabetes	Web of Science	https://www.cirurgiaycirujanos.com/frame_esp.php?id=476
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2021	Pre-Diabetes and What It Means: The Epidemiological Evidence	Diferencia diabetes y prediabetes	PubMed	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8026645/ 10.1146/annurev-publhealth-090419-102644
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2018	Prediabetes	Prevalencia de la prediabetes	PubMed	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X18300060?via%3Dihub#tbl1
Sitio Web (publicación periódica)	2020	Estimaciones de la diabetes y su carga en los Estados Unidos	Prevalencia de la prediabetes	Google	https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/resources/statistics-report.html

Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2022	La prediabetes y su impacto sobre la salud cardiovascular	Prediabetes y enfermedad cardiovascular	SciELO	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072022000200170
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2018	Prediabetes: ¿Por qué debería importarnos?	Prevalencia de la prediabetes	PubMed	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6369626/

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 4. Artículos seleccionados para los resultados.

Tipo de documento	Año	Título	Temática	Base de datos	Enlace
Trabajo fin de grado (revisión bibliográfica)	2018	Diabetes Mellitus tipo 2 en los ancianos. Conocimiento y actitud ante la enfermedad.	Conocimiento del adulto mayor de la Diabetes Mellitus tipo II.	Web of Science	https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/21385/MoralesMellidMariadelaConcepcionTFG2018-1.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2021	Diabetes Mellitus: Tratamiento y educación sanitaria.	Educación sanitaria en el paciente adulto mayor.	Web of Science	https://www.npunto.es/content/src/pdf-articulo/61a4b611643e3art2.pdf
Artículo de revista (estudio descriptivo, transversal)	2018	Conocimiento y actitud frente a la enfermedad de personas con diabetes	Actitud del paciente con respecto su enfermedad.	SciELO	https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

Artículo de revista (estudio descriptivo-transversal)	2018	Conocimientos del diabético tipo 2 acerca de su enfermedad: estudio en un centro de salud.	Relación de varios factores con la Diabetes Mellitus tipo II en el adulto mayor.	SciELO	https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-general-familia-edicion-digital--231-articulo-conocimientos-del-diabetico-tipo-2-
Artículo de revista	2018	Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el paciente anciano.	Relación entre envejecimiento y Diabetes Mellitus tipo II.	SciELO	https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2-
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2021	A Narrative Review on Sarcopenia in Type 2 Diabetes Mellitus: Prevalence and Associated Factors.	Fragilidad y Diabetes Mellitus tipo II.	PubMed	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7826709/
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2022	Sarcopenia and Chronic Complications of Type 2 Diabetes Mellitus.	Sarcopenia y Diabetes Mellitus tipo II.	PubMed	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9652710/

Artículo de revista (estudio descriptivo-transversal)	2020	Evaluación de la capacidad y percepción de autocuidado del adulto mayor en la comunidad.	La enfermería y el autocuidado del paciente.	SciELO	http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v26n4/enf07410.pdf
Artículo de revista (estudio cualitativo, descriptivo y transversal)	2023	Diabetes Mellitus y envejecimiento: implicaciones del autocuidado para la salud en mujeres adultas mayores.	Autocuidado en el paciente con Diabetes Mellitus tipo II	Web of Science	https://revistes.ub.edu/index.php/itinerariosts/article/view/40736/38790
Artículo de revista (estudio descriptivo, analítico y transversal)	2018	Terapia gratis y efectiva en la diabetes tipo 2.	Autocuidado en el paciente con Diabetes Mellitus tipo II	Web of Science	https://www.researchgate.net/profile/Diana-Zambrano-Rios/publication/332106076_La_investigacion_formativa/links/5ca0d11292851cf0aea55af0/La-investigacion-formativa.pdf

Trabajo fin de grado (revisión bibliográfica)	2019	Efecto del programa educativo sobre la capacidad de autocuidado con diabetes mellitus tipo 2.	Prevención de la Diabetes Mellitus tipo II mediante el autocuidado	Web of Science	https://repositorio.ucv.edu.p e/bitstream/handle/20.500.1 2692/35242/aponte_ey.pdf? sequence=1&isAllowed=y
--	------	---	--	----------------	--

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 5. Artículos seleccionados para la discusión.

Tipo de documento	Año	Título	Temática	Base de datos	Enlace
Artículo de revista (estudio transversal)	2018	Relationship between self-efficacy, self-care behaviour and glycaemic control among patients with type 2 diabetes mellitus in the Malaysian primary care	Eficacia de la enfermería en la prevención de la Diabetes Mellitus tipo II.	PubMed	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29523075/
Capítulo de libro	2018	Papel de enfermería en el abordaje del cuidado del paciente con Diabetes II: Enfoque a medidas no farmacológicas.	Enfermería y prevención de la Diabetes Mellitus tipo II.	SciELO	https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X202000030017
Artículo de revista	2018	Adultos mayores: estándares de atención médica en diabetes.	Deterioro cognitivo y Diabetes Mellitus tipo II.	Web of Science	https://diabetesjournals.org/care/article/41/Supplement_1/S11

Artículo de revista (estudio prospectivo)	2018	Hiperglucemia e incidencia de fragilidad y limitaciones de movilidad de las extremidades inferiores en mujeres mayores.	Fragilidad y Diabetes Mellitus tipo II.	PubMed	https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/showCitFormats?doi=10.1111%2Fj.1532-
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2022	Diabetes mellitus Tipo 2: Autocuidado en Adultos mayores, desde el enfoque NOC.	Autocuidado en adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo II.	PubMed	https://www.acvenisproh.com/revistas/index.php/masvita/article/view/506/1288
Artículo de revista (estudio cuantitativo)	2022	Type 2 diabetes mellitus: Self-care in older adults, from the NOC approach.	Autocuidado en adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo II.	SciELO	http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-
Artículo de revista (revisión bibliográfica)	2019	The Role of Health Literacy in Diabetes Knowledge, Self-Care, and Glycemic Control: a Meta-analysis.	Adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos.	PubMed	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6544696/

Trabajo fin de grado (revisión bibliográfica)	2022	Autocuidado en pacientes adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 en un establecimiento de Atención Primaria.	Conocimiento de la enfermedad relacionado con el autocuidado.	SciELO	https://repositorio.u.ma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/1100/TESIS%20INGA-
Artículo de revista (estudio transversal, descriptivo)	2019	Self-care practices for outpatients with type 2 diabetes mellitus.	Autocuidado en el adulto mayor con diabetes.	PubMed	http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/article
Trabajo fin de grado (estudio cuantitativo, descriptivo y transversal)	2018	Autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo II en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales.	Autocuidado en el adulto mayor con diabetes.	PubMed	https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/18105/Jaimes_CK.p
Artículo de revista	2018	La relación médico paciente: consideraciones bioéticas.	Relación médico-paciente.	SciELO	http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322017000400007

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 6. Criterios de fragilidad de Fried²⁶.

Indicador	Valoración
Pérdida de peso espontánea	Pérdida inexplicada > 4,5 kg o > 5% del peso en el último año
Cansancio	Cansancio autorreferido, identificado por una puntuación > 2 de la escala Center Epidemiological Studies-Depression (0-8)
Debilidad muscular	Fuerza prensora manual (dinamómetro) < 20% de la normalidad, ajustado por IMC y sexo
Enlentecimiento motriz	Velocidad de la marcha para recorrer una distancia de 4,5 m < 20% de la normalidad, ajustado por sexo y talla (> 6-7 s)
Hipoactividad	Gasto calórico semanal por debajo del quintil inferior, ajustado por sexo (hombres < 383 Kcal/semana, mujeres < 270 Kcal/semana)

Anexo 7. Relación del estrés oxidativo y el envejecimiento con la fragilidad en la DM2²¹.

Anexo 8. Test Nivel de capacidad de autocuidado en el adulto mayor con DM2³¹.

Capacidad de autocuidado		PRE TEST	POST TEST
		%	%
Adecuado		71,2	94,3
Inadecuado		28,8	5,7